

HÁBITAT PARA EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUDABLE

Carlos Manuel Canga; Ivana Kuttel; Valeria Yelena Kuttel; Guillermo Romero Osella;
Ramón Morillo, Julieta Pacheco; Julio Bianchi; Lisandro Beck

“Programa de I+D Orientado a problemas sociales y productivos” CAI+D 2014 “Mapeo de los determinantes sociales del envejecimiento activo en la ciudad de Santa Fe para el desarrollo de políticas públicas”. Cátedra electiva Envejecimiento Activo Saludable, Facultad de Ciencias Médicas, Cátedra de Introducción a la Tecnología, Construcciones III y IV, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral, Ciudad Universitaria, Paraje El Pozo, Santa Fe, Argentina, CP (3000) Cátedra de Planimetría, Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidad Autónoma de Entre Ríos.

Contactos: Carlos Canga: arqcanga@gmail.com tel.: (0342) 154060808.

Resumen: El presente trabajo pretende abordar el problema del hábitat para el envejecimiento activo saludable a través de un trabajo interdisciplinario, donde convergen distintos aportes, desde la salud pública, la medicina, la terapia ocupacional, la arquitectura y el urbanismo, en el marco de un proyecto de investigación CAI+D Orientado.

Se analizan los determinantes sociales de salud en relación al cambio demográfico y aumento de longevidad poblacional, identificando las condiciones de vida y el estado de salud de las personas mayores de 60 años, teniendo en cuenta las patologías comunes y los factores de riesgo característicos. La información se obtuvo a través de la observación directa, entrevistas y prácticas en terreno realizadas por estudiantes en base a formatos de la Organización Panamericana de Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Así emergen determinantes sociales intermedios: psicosociales, conductuales, económicos, de vivienda y situación material, de servicios de salud del envejecimiento activo.

Desde la arquitectura y el urbanismo, se presentan los recursos tecnológicos para resolver eficientemente espacios accesibles e inclusivos, en edificios, espacios públicos y el transporte: libres de barreras físicas y de comunicación, para posibilitar la accesibilidad universal de las personas, independientemente de sus limitaciones motrices o sensoriales.

Trabajando inter institucionalmente desde 2015, con el Gobierno de la ciudad, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), Centros de Jubilados y Pensionados, con el propósito de orientar políticas públicas, para hacer de Santa Fe una Ciudad accesible, en concordancia con las Ciudades Globales Amigables con y para las personas Mayores.

Palabras clave: HABITAT - TECNOLOGÍA - SALUD - ENVEJECIMIENTO ACTIVO

1 Introducción.

El envejecimiento y la urbanización de la población son dos tendencias globales que, juntas, constituyen fuerzas importantes que caracterizan el siglo XXI. A medida que las ciudades crecen, su proporción de residentes de 60 años de edad y más va en aumento. La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que el envejecimiento activo constituye un proceso que dura toda la vida y es afectado por varios factores que, por sí solos y en conjunto, favorecen la salud, la participación y la seguridad en la vida de las personas mayores. Basada en este enfoque de la OMS hacia el envejecimiento activo, el propósito de este trabajo es presentar el problema y una metodología de acción a modo de guía para lograr que la ciudad de Santa Fe se comprometa a ser más amigable con las personas de edad avanzada, a fin de aprovechar el potencial que representa este grupo etario de personas para la sociedad.

Una ciudad amigable con los mayores alienta el envejecimiento activo mediante la optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen.

2 Envejecimiento activo.

El envejecimiento activo es el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad para mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen.

Una ciudad amigable con la edad, adapta sus estructuras y servicios para que sean accesibles e inclusivas de las personas mayores con diversas necesidades y capacidades. Así las políticas, los servicios, los entornos y las estructuras proveen sostén y facilitan el envejecimiento activo de las personas, mediante:

- El reconocimiento de las capacidades y recursos entre las personas mayores.
- La previsión de respuestas flexibles a las necesidades y preferencias relacionadas con el envejecimiento.
- El respeto por sus decisiones y elecciones de estilo de vida.
- La protección de las personas más vulnerables.
- La promoción de su inclusión en todas las áreas de la vida comunitaria.

El envejecimiento activo depende de una variedad de factores influyentes o determinantes que rodean a los individuos, las familias y las naciones (Fig. 1).

Figura 1. Factores determinantes del envejecimiento activo.

Fuente: Organización Mundial de la Salud, OMS.

Estos factores que interaccionan entre sí, determinan de manera significativa la calidad del envejecimiento de las personas y por ello se incluyen en las características de una ciudad amigable con los adultos mayores.

3 Datos Poblacionales

Argentina se encuentra en una etapa de envejecimiento avanzada. El Censo (INDEC 2010) muestra que un 10,2% de la población tiene 65 años y más; es decir que existe una alta proporción de personas mayores con relación a la población total. Según datos publicados por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, se estima que para el año 2050, una de cada cinco personas en Argentina tendrá 65 años.

El mismo censo revela amplias heterogeneidades provinciales respecto a éste indicador; donde la provincia de Santa Fe se ubica en tercer lugar por encima de la media nacional (10,2%) con un porcentaje de población adulta del 11,8%, luego de provincia de Bs. As. (12%) y de ciudad autónoma de Bs. As. (16,4%).

Una de las características distintivas de la población adulta mayor, en Argentina como en la provincia de Santa Fe, es la feminización de sus componentes como consecuencia de los mayores niveles de sobre mortalidad masculina. Existiendo a nivel provincial un índice de 152 de feminidad de la población de 65 años y más, por sobre el índice nacional de 145,2. En relación al contexto social, comparativos a nivel nacional y provincial el porcentaje de población en viviendas particulares, sin cobertura de salud: Argentina 36,1%; provincia de Santa Fe 31,7%. Prevalencia de personas con dificultad o limitación permanente Argentina 12,9 %; provincia de Santa Fe 12,8 %.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su documento “Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas” (2009) desde inicios de la década de 1990 se observa un cambio de paradigma en el análisis del envejecimiento y la situación de las personas mayores, abordándose ambos temas desde la perspectiva de los derechos humanos.

Este enfoque plantea “fundamentalmente el imperativo ético y normativo de considerar a las personas mayores no como un grupo vulnerable que es objeto de protección, sino como titulares de derechos”.

La Asamblea de las Naciones Unidas en 1991, considerando que es cada vez mayor el porcentaje de Adultos mayores, que alcanzan la edad avanzada y también en un mejor estado de salud, determina aprobar los “Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad”(resolución 46/91) donde plantean puntos a considerar en cuanto a Independencia, Participación, Cuidados, Autorrealización, Dignidad.

El envejecimiento de la población, presenta dos características a considerar: un ritmo más acelerado que el registrado históricamente y un contexto caracterizado por la desigualdad, un débil desarrollo institucional, sistemas de protección social de baja cobertura y calidad, y una institución familiar muy exigida en materia de seguridad y protección.

Cómo ya mencionamos, en la actualidad hay dos tendencias globales del siglo XXI, el envejecimiento de la población y el aumento de la urbanización, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades.

El gran desafío es lograr una ciudad amigable con las personas mayores, que aliente el envejecimiento activo, al optimizar las oportunidades en salud, participación y seguridad para mejorar la calidad de vida.

De la encuesta realizada en 2012 sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) se obtiene información de diversos factores personales, comportamentales, ambientales, sociales, económicos, de servicios de salud de la población objetivo. Estos datos trabajados conjuntamente con instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de Santa Fe, posibilitan identificar y analizar la problemática para luego proyectar y diseñar estrategias de entornos de vida facilitadores y de promoción del envejecimiento activo.

Figura 2. Estructura Población. Ciudad Santa Fe según Censo 2010.
Fuente: MCSF, datos INDEC, censo nacional de población.

4 Accesibilidad universal.

Se plantea la accesibilidad como un concepto amplio, integral y universal. Accesibilidad Universal es la condición que deben cumplir los entornos, bienes, procesos, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma posible.

Esta concepción, en la que subyace la idea de inclusión, ofrece una mirada que supera el colectivo de personas con discapacidad, al contemplar toda la diversidad de la población.

La accesibilidad universal abarca no sólo a personas con discapacidad sino también a niños/as, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas migrantes, etc. La noción de universalidad se asocia a la de no discriminación, a la inclusión, a promover la participación y a favorecer la autonomía de todos los sujetos más allá de sus capacidades, su edad, género, nacionalidad, nivel socio cultural, etc. Implica considerar tanto las variables geográficas, culturales, económicas y administrativas

como las arquitectónicas, instrumentales, comunicacionales y programáticas para todas las personas por igual.

Si la misma es entendida como encuentro entre el sujeto y los servicios de salud y como un puente entre la titularidad de los derechos y el ejercicio efectivo de éstos, desde una perspectiva de derechos humanos y salud integral, se constituye en un concepto clave.

Dimensiones de Accesibilidad Universal

- **Accesibilidad comunicacional:** refiere a situaciones en las que no existen barreras en la comunicación interpersonal (cara a cara, lenguaje de señas, vocabulario sencillo), en la comunicación escrita y también en la comunicación virtual (digital).
- **Accesibilidad arquitectónica:** remite a la inexistencia de barreras ambientales y físicas en las casas, edificios, espacios o equipamientos urbanos y medios de transporte individuales y colectivos.
- **Accesibilidad Instrumental:** se relaciona con la no existencia de barreras en los instrumentos, utensilios, y herramientas para el trabajo, el estudio, la recreación y cualquier otra actividad de la vida cotidiana.
- **Accesibilidad programática:** opera cuando las políticas públicas, normativas, programas y regulaciones no están impregnadas de barreras. Esto incluye desde una política a nivel nacional, provincial o municipal, hasta dispositivos generados al interior de las instituciones. En múltiples ocasiones los requisitos de admisión para diversos programas sociales se constituyen en barreras para esta dimensión de la accesibilidad.
- **Accesibilidad actitudinal:** vinculada fuertemente con la dimensión cultural, sobre todo en su aspecto relacional. Refiere principalmente a circunstancias en las que no están presentes preconcepciones, estigmas, estereotipos y discriminaciones.

Cualquier impedimento u obstáculo que limite el acceso, utilización, disfrute, interacción y comprensión de manera sistematizada, digna, cómoda y segura de cualquier espacio, equipamiento y/o servicio deben ser considerados como barreras de accesibilidad.

5 Hábitat y Ciudad amigable con los mayores.

El hábitat es un término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal.

La ecología humana y el urbanismo, que estudian la relación de una población con su entorno, hablan de hábitat humano para referirse a la diversidad de factores que condicionan la vida de un grupo de personas en una zona determinada.

Este mismo término hace alusión a las características de un ambiente organizado y acondicionado para la vida en sociedad, para desarrollar una actividad laboral, o para satisfacer las necesidades de sus habitantes. De la vida en la ciudad se reconocen ocho áreas temáticas que se superponen e interactúan entre sí, como determinantes del envejecimiento activo de las personas.

El respeto y la inclusión social se ven reflejados en la accesibilidad de los edificios y espacios, y en la gama de oportunidades de participación social, entretenimiento o empleo que ofrece la ciudad a las personas mayores.

La participación social, a su vez, influye sobre la inclusión social y el acceso a la información. La vivienda afecta la necesidad de servicios de apoyo comunitario, mientras que la participación social, cívica y económica depende en parte de la

accesibilidad y la seguridad de los espacios al aire libre y los edificios públicos.

El transporte, la comunicación e información interactúan de manera particular con las otras áreas, sin transporte o medios adecuados para obtener información que permita el encuentro y la conexión de las personas, se tornan inaccesibles otros servicios e instalaciones urbanas que podrían sustentar el envejecimiento activo. La Fig. 3 presenta las áreas temáticas de la ciudad amigable con los mayores.

Figura 3. Áreas temáticas de las ciudades amigables con los mayores.
Fuente: Organización Mundial de la Salud, OMS.

5.1 Espacios públicos. Lista de control de espacios al aire libre.

- Entorno. La ciudad debe mantenerse limpia y hacer cumplir normas obligatorias que limitan los niveles de ruido y los olores desagradables en espacios públicos.
- Espacios verdes y caminos peatonales, correctamente mantenidos y seguros, con refugio adecuado, baños y asientos de fácil acceso. Los caminos amigables para los peatones presentan una superficie lisa libre de obstrucciones.
- Asientos al aire libre dispuestos a intervalos regulares, en especial en los parques, las paradas de transporte y los espacios públicos. Correcto estado de conservación y son patrullados para asegurar acceso.
- Aceras. Correcto estado de mantenimiento, lisas y niveladas, con pisos anti-deslizantes. Anchas para permitir el tránsito de sillas de ruedas, presentan cordones en declive hasta la calle. Libres de barreras como vehículos estacionados o columnas.
- Calles. Con cruces peatonales adecuados, anti-deslizantes, a intervalos regulares, asegurando el cruce seguro de los peatones. Semáforos para cruce peatonal con el tiempo calculado para personas mayores, con señales visuales y auditivas.
- Tránsito. Las normas y reglas de tránsito se hacen cumplir en forma estricta, y los conductores deben ceder el paso a los peatones.
- Bici sendas, separadas para ciclistas.
- Seguridad. La seguridad pública en todos los espacios abiertos y edificios, buena iluminación en las calles, patrullas policiales, aplicación de reglamentos, y apoyo para iniciativas de seguridad comunitaria y personal.
- Servicios. estarán agrupados y situados cerca de los lugares donde habitan las

personas mayores, de fácil acceso (ejemplo: ubicados en la planta baja de edificios).

- Baños públicos. Los baños públicos estarán limpios, con buen estado de conservación, de fácil acceso para personas con distintos niveles de capacidad, correctamente señalizados y situados estratégicamente.

Fig. 4
Rampa

Fig. 5
Pasamano

Fig. 6
Aparatos

Fig. 7
Bancos

5.2 Lista de control de transporte amigable con la edad.

El transporte, incluyendo transporte público accesible en términos físicos y económicos, constituye un factor clave para el envejecimiento activo. Este tema está relacionado con muchas de las otras áreas de discusión. En particular, la habilidad de trasladarse por la ciudad determina la participación social y cívica y el acceso a servicios comunitarios y de salud.

- Accesibilidad en cuanto a costo. El transporte público es accesible en cuanto a precio para todas las personas mayores.
- Confiabilidad y frecuencia. El transporte público debe ser confiable y frecuente (incluyendo los servicios nocturnos y durante fines de semana).
- Destinos de viaje disponible para las personas mayores para llegar a destinos clave como hospitales, centros de salud, parques públicos, centros comerciales, bancos y centros de ciudadanos mayores.
- Vehículos amigables con los mayores, accesibles, con pisos que descienden, escalones bajos, y asientos amplios y altos, exhiben señalización clara que indica el número de la unidad y el destino.
- Servicios especializados, disponibles para personas con discapacidad.
- Asientos preferenciales, para personas mayores y los mismos son respetados por los demás pasajeros.
- Seguridad y comodidad, seguro frente al crimen y no estar abarrotado de gente.
- Paradas y estaciones de transporte, estarán ubicadas cerca de los lugares donde viven las personas mayores, con asientos y refugio contra mal tiempo, limpias y correctamente iluminadas. Accesibles, con rampas, escaleras mecánicas, ascensores, plataformas adecuadas, baños públicos, y señalización legible y bien ubicada.
- Información, sobre cómo usar el transporte público y la gama de opciones de transporte disponible. Los horarios son legibles y de fácil acceso.
- Transporte comunitario, incluyen conductores voluntarios y servicios regulares de ida y vuelta, disponibles para llevar a las personas mayores a eventos y lugares específicos.

- Taxis, accesibles en cuanto a precio, con descuentos o tarifas subsidiadas para personas mayores de bajos ingresos. Con espacio para sillas de ruedas y/o andadores.
- Caminos, en buen estado de conservación, bien iluminados, con dispositivos diseñados y ubicados para controlar el tránsito vehicular, señales de tránsito y semáforos en las intersecciones, intersecciones claramente marcadas, cloacas debidamente tapadas, y señalización coherente, claramente visible.
- El flujo vehicular es regulado correctamente.
- Caminos libres de obstrucciones que podrían bloquear la visión de un conductor.
- Normas viales controladas estrictamente, se educa para hacer respetar las normas.
- Aptitud de los conductores Se promocionan cursos de manejo vehicular.
- Estacionamiento accesible en cuanto al costo. Se proveen espacios de estacionamiento preferencial para personas mayores cerca de los edificios y las paradas de transporte. Se proveen espacios de estacionamiento preferencial para personas con discapacidad cerca de los edificios y las paradas del transporte, y se monitorea su uso.

Fig.8
Semaforo

Fig. 9
Señalética táctil

Fig. 10
Rampa

Fig. 11
Transporte especial

5.3 Lista de control de Vivienda y Edificios amigables con los mayores.

Las viviendas en su mayoría fueron construidas sin contemplar premisas de accesibilidad y seguridad para personas mayores con capacidades disminuidas, así aparecen elementos potencialmente peligrosos que pueden generar accidentes, como alfombras, puertas estrechas, baños inaccesibles y poca luz.

Las viviendas deben ser reformadas para facilitar las tareas y reducir los factores de riesgos para la salud, como las caídas o golpes, que pueden producir traumas graves.

- Edificios accesibles. Estarán dotados de equipamiento, contemplando las siguientes premisas: ascensores; montacargas; rampas; señalización adecuada; barandas en las escaleras; escaleras que no son demasiado altas ni empinadas; pisos anti-deslizantes.
- Seguridad en los baños, accesibilidad física, mediante la eliminación de obstáculos, inclusión de elementos de ayuda para la movilidad y la seguridad, como barras de sujeción en las duchas y cerca de los inodoros, pisos antideslizantes pueden evitar lesiones.
- Las viviendas estarán equipadas adecuadamente para afrontar las características climáticas (por ejemplo: calefacción o aire acondicionado apropiado).

- Las viviendas estarán adaptadas para personas mayores, con superficies lisas, pasillos lo suficientemente anchos para el paso de sillas de ruedas, resolviendo desniveles.
- Las viviendas son modificadas para las personas mayores según las necesidades particulares.
- Se propondrá asistencia financiera para realizar modificaciones a las viviendas.
- Se deben proveer servicios accesibles en cuanto a precio para permitir que las personas mayores permanezcan en sus hogares y “envejecan en casa”.
- Las personas mayores deben informarse sobre los servicios disponibles para ayudarlos a envejecer en la propia casa.
- El diseño de las viviendas debe estar dirigido a facilitar la integración continuada de las personas mayores en la comunidad.
- Proyectar en el área local una gama de opciones de viviendas adecuadas y accesibles en cuanto a precio disponibles para las personas mayores, incluyendo personas mayores frágiles y con discapacidad.

Fig. 12
Plataforma
elevadora Ingesser

Fig. 13
Plataforma
Ingesser

Fig. 14
[ounae.com/viviendas-accesibles](http://www.ounae.com/viviendas-accesibles)

Fig. 15
www.intermarble.com

6 Conclusiones

El avance tecnológico ha posibilitado desarrollar una variada gama de aparatos, instrumentos, herramientas, equipamientos y utensilios que permiten mejorar la autonomía de los mayores. Estos productos tecnológicos son incorporados en los proyectos de arquitectura y urbanismo, para resolver problemas de accesibilidad y diseñar espacios inclusivos, en edificios, la vía pública y el transporte, libres de todo tipo de barreras, para posibilitar la accesibilidad universal de las personas, independientemente de sus limitaciones motrices o sensoriales.

Desde el año 2015, el equipo de investigación de la Universidad Nacional del Litoral, ha mantenido reuniones con representantes del Gobierno de la ciudad de Santa Fe, con el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), con los Centros de Jubilados y Pensionados de la ciudad, conformando un marco de acción estratégica, interdisciplinaria e intersectorial en el que se debaten problemas desde distintas perspectivas, construyendo acuerdos tendientes a orientar las políticas públicas, para hacer de Santa Fe una ciudad global amigable con las personas mayores, donde se promueva el envejecimiento activo saludable.

7 Referencias.

- BEAUVOIR, Simon de (1970). La Vejez. Sudamericana S.A. Buenos Aires, Argentina.
- HUENCHUAN, Sandra Editora. Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Santiago de Chile, abril de 2009. Disponible: http://social.un.org/ageing-working-group/documents/ECLAC_sp_HR%20and%20public%20policies.pdf Recuperado 28/05/15.
- IACUB, Ricardo (2001). Proyectar la vida: el desafío de los mayores. Manantiales. Buenos Aires. Argentina.
- INDEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012 ENCaViAM. Principales resultados. Serie Estudios INDEC N° 46. Disponible en <http://www.indec.mecon.ar/ftp/cuadros/sociedad/encaviam.pdf>. Recuperado: 27/05/15.
- KALACHE, Alexandre y PLOUFFE Louise. 2007. Ciudades Globales Amigables con los Mayores: una Guía. Organización Mundial de la Salud. Disponible en <http://www.who.int/ageing/AFCSpanishfinal.pdf>. Recuperado el 27/05/15.
- PALLONI, Alberto y PELÁEZ, Martha. 2012. Encuesta sobre Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE. Organización Panamericana de la Salud. Disponible en: <http://www.ssc.wisc.edu/sabe/docs/informeFinal%20Español%20noviembre%202004.pdf>. Recuperado: 27/05/15.
- Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad. Asamblea General de las Naciones Unidas, 16 de diciembre de 1991 - Res. 46/91. Disponible en: www.fcm.unr.edu.ar/ingreso/documentos/1991-PrincipiosEnFavorPersonasdeedad recuperado 27/05/15.
- SÁNCHEZ SALGADO, Carmen Delia (2000). Gerontología Social. Espacio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.
- ZUNZUNEGUI, María Victoria y FRANCOIS BÉLAND. Políticas intersectoriales para abordar el reto del envejecimiento activo. Informe SESPAC 2010. Gac Sanit. 2010; 24 (Suppl 1): 68 – 73. Disponible en <http://www.gacetasanitaria.org/es/politicas-intersectoriales-abordar-el-reto/articulo/S0213911110002530/>. Recuperado: 27/05/15.
- Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur. Noviembre 2016. Personas Mayores: hacia una agenda regional de derechos.
- SALVAREZZA, Leopoldo (compilador). La vejez. Una mirada gerontológica actual. Editorial Paidós argentina, 1ª edición 1998.
- CORIAT, Silvia Aurora "Lo urbano y lo humano - Hábitat y discapacidad - Tomo 1" Universidad de Palermo, edición: 2011.